

Qayumberdiyeva Nurjahon Muzaffar qizi,

ToshDO‘TAU tayanch doktoranti

nurjahon937@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201828>

Annotatsiya: Maqolada shoir Nosirjon Jo‘rayev ijodining mavzu ko‘lami haqida mulohazalar keltirilgan. She‘rlaridagi yetakchi mavzu – hijron mavzusi tahlil qilinib, xulosalar berilgan. Shuningdek, bu mavzuning she‘rlardagi ma‘no-mazmuni, mohiyati ochilib, shoir badiiy maqsadi talqin qilingan.

Kalit so‘zlar: hijron, dominant mavzu, visol, borliqqa muhabbat, tarjimai hol.

Abstract: The article discusses the thematic scope of the poet Nasirjon Jorayev's work. The leading theme of his poems - the theme of migration - is analyzed and conclusions are drawn. The meaning and essence of this theme in the poems are revealed, and the poet's artistic purpose is interpreted.

Keywords: migration, dominant theme, meeting, love of being, biography.

Аннотация: В статье рассматривается тематический охват творчества поэта Насирджона Джораева. Анализируется ведущая тема его стихотворений – тема переселения – и делаются выводы. Раскрываются смысл и суть этой темы в стихотворениях, трактуется художественное предназначение поэта.

Ключевые слова: миграция, доминирующая тема, встреча, любовь к бытию, биография.

Shoir Nosirjon Jo‘rayev she‘riyati mavzu jihatdan ancha og‘irkarvon. Yengil-yelpi hislar haqida yozmaydi. Aksariyat she‘rlari o‘yga, mushohadaga undaydi. Tabiat, kuz, yomg‘ir, visol, xiyonat, hijron mavzulari shoir ijodida yetakchilik qiladi. Dastlabki kitobi – “Sharh”dan boshlangan bunday mavzular keyingi kitoblarida kengayib, kurtaklab, teranlashib borgan. Satrlari iztirobdagi oshiq holatini bayon qilib, dov-daraxti to‘kilgan tabiatning g‘amgin ohanglarini she‘rga soladi. Masalan,

Ana, bog‘lar to‘la yig‘i – she‘rimdir,

Bog‘ kezganlar xo‘rsinig‘i – she‘rimdir,

Joni og‘rib tushayotgan har yaproq,

Har yaproqning qon chizig‘i – she‘rimdir. [Жўраев Н. 2022. 3]

Ayniqsa, hijron mavzusi shoir she‘riyatining dominant mavzusi hisoblanadi. Ba‘zi she‘rlarda o‘z ifodasi bilan, ba‘zi she‘rlarida izohli ifoda bilan keladi. Quyidagi misralarda hijronning ko‘zlarda mung, yurakda kuz fasliday so‘lish, to‘kilish, xazon bo‘lishi anglashiladi:

Endi ko‘zlarimda mung,

Yurakda bir kuz qoldi.

Nahotki salomdan so‘ng

Xayr degan so‘z qoldi. [Жўраев H. 2022. 34]

She‘rda hijron so‘zsiz ifodalangan bo‘lsa, boshqa she‘rlar aksariyatida bu so‘zga duch kelamiz: “Ko‘zlarimni ochgani qo‘ymas hijron shamoli” yoki “Nega bugun faqat nidoman, Nega hijron g‘olibdir nuqul” kabi. Hijron mavzusi shoirning quyuq tuyg‘ular qurshovidagi xulosalarini, o‘kinchlarini, g‘amlarini ifodalaydi. Yozuvchi Abdulla Qahhor yozadi: “Hijron – bu yurakdagi mudom chaqnab turadigan chaqmoq. Yaxshi yozuvchi bu chaqmoqni so‘z bilan tutib oladi”. [Qahhor A. 2017. 27]. N. Jo‘rayev she‘rlaridagi hijron kalomi ham yurakdagi o‘sha chaqmoqning uchqunlaridan tutib olingan tuyumlarni qog‘ozga tashiydi. Ketish va qolish oqibatidagi xulosalar oshiq ko‘ngilni hijronga sherik qiladi:

Eshik asta yopildi. Ketding.

Eshik asta yopildi. Qoldim.

Endi hijron ikkimizga teng. [Жўраев H. 2022. 17]

Hamma she‘rida ham hijron muhabbat yoki yor visoli bilan bog‘lanmaydi. Bir she‘rida

Sevgi. Visol. Hijron. Umr yo‘lim shu.

Bo‘ldi. Qisqa tarjimai holim shu. [Жўраев H. 2022. 43]

deb yozadi shoir. Ishq mavzusi faqat insonning insonga bo‘lgan munosabatidan iborat bo‘lmaganidek, visol, ayriliq-hijron mavzulari ham faqat insonga bog‘lanmaydi. Shoirning “Qisqa tarjimai holi” “sevgi”, “visol” va “hijron” so‘zlaridan iborat. Sevgisiz shoir bo‘lish mumkin emas. Bu borliqqa, Yaratganga, yaratilarga bo‘lgan muhabbat, so‘zga bo‘lgan muhabbat. Muhabbatsiz insonda yozishga ishtiyoq bo‘lmaydi. Shoir tarjimai holida “sevgi” so‘zi bo‘lishi tabiiy. “Visol” hayotga kelishning o‘zi. Ko‘z ochib ko‘rilgan borliq bilan diydorlashish visol bo‘ladi. “Hijron” esa jamiki ayriliqlar. Imkonlardan, insonlardan, hayotdan ajralish – hijrondir.

“Aksincha” kitobida shoirning o‘zi shunday izohlaydi: “Mendan “Nega hijron haqida ko‘p yozasiz?” deb so‘rashadi. Axir hijron – faqat yor visolidan ayro tushganda, muhabbatdan mosuvo bo‘lganda paydo bo‘ladigan jarayon emas-ku. Axir hayotning o‘zi uzluksiz hijrondan iborat-ku! Xudo bergan umrdan lahza sayin beshavqat ajralib boraveramiz. Axiyri hayotdan ham ayrilamiz” [Жўраев H. 2022. 260]. Darhaqiqat, har bir berilgan ne‘matimiz abadiyga emas. Vaqt o‘tgan sari har bir erishilgan moddiy va nomoddiy tushunchalarimizdan ajralib boraveramiz. Yoshlikdan, quvvatdan, yaqinlardan, umrdan va hokazo. Shunda hayot ayriliqdan

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjumani

iboratligi ayonlashadi. Alsini izlaydigan bo'lsak, Odam avlodining Haq huzuridan Yerga tushishi hijron hisoblanadi. Bu mavzu Haqqa bo'lgan ishq ifodalanganda ham chuqur ma'no kasb etadi. N. Jo'rayevning

Oshiq etgin barcha oshiqdan,

Tomirimni uzmagin ishqdan,

Baxt haqida yolg'on qo'shiqdan,

Hijron haqda rostgo'y she'r bo'lay. [Жўраев Н. 2022. 234]

misralarida Haqqa bo'lgan ishqdan xastalanish, uning dardiga chalinish, hijroni haqida rost she'r yozish yolg'on qo'shiqlardan afzalligi aytiladi.

She'riyatining qadimiy, davomiy, o'lmas mavzulari – ko'ngil, ishq, hijron mavzularidir. Dard – insonni Haqni anglashga undaydi, vijdonni poklaydi, o'zlikni anglatadi. Shu sabab she'r tushunchasi shakllangan paytdan boshlab ishq, hijron mavzusi qalamga olinadi. Shoir Nosirjon Jo'rayev ijodida hijron mavzusining ko'lami keng. Asl mohiyati va maqsadi misralar bag'riga chuqurroq singib kirgan sayin yaqqolroq ayonlashib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jo'rayev N. Muhabbatdan so'ng. SHARQ. Toshkent-2010.
2. Jo'rayev N. Sharh. ADABIYOT. Toshkent-2015.
3. Жўраев Н. Аксинча. Адабиёт. Toshkent- 2022
4. Oripov A. Ehtiyoj farzandi. Yosh gvardiya. Toshkent-1988.
5. Quronov D. Adabiyotshunoslik nazariyasi asoslari. NOSHIR. Toshkent-2019
6. Qahhor A. Yoshlar bilan suhbat. Akademnashr. Toshkent-2017.